

Hydromorfisen viljapalstan hyödyntäminen peltometsäviljelyn avulla

www.af4eu.eu

Baronessessa
Peltometsäviljely hydromorfisella viljapellolla GAEC de la

Peltometsäviljely voi tarjota kestävän ratkaisun hydromorfisten lohkojen kuivattamiseen. Puut päästävät veden imeytymään syväälle maaperään juuristonsa ansiosta. Tämän valinnan teki GAEC de la Baronesse, kaksi viljanviljelijää Lauragais'n rinteillä (Ranska). Tällä tilalla on savi-kalkkikivimaata, ja alemmat rinteet ovat hydromorfisia. Vuonna 2013 10 hehtaaria hydromorfisia viljapalstoja muutettiin peltometsäviljelyksi maatalouden neuvontapalvelun tuella. Puut istutetaan riveihin, jotka on sijoitettu 32 metrin etäisyydelle toisistaan, jotta 28 metrin ruisku pääsee kulkemaan, ja rivin jokaisen puun väliin jää 5 metriä.

Tälle tontille on istutettu kahdeksan maaperään ja ilmastoon sopeutunutta lajia eri käyttötarkoituksiin: jalopuu (Sorbus terminalis, Cornus domestica, Juglans regia), kestävä laji (Acer campestre, Quercus petraea, Q. pubescens ja Q. robur) ja melliferous laji (Tilia sp.). Tällä hydromorfisella palstalla saksanpähkinäpuilla oli vaikeuksia kasvaa liiallisen sateen vuoksi, mutta kolme tammilajia osoittautuivat erittäin hyvin sopeutuneiksi. Vaikka viljelijä ei hyötyisi puista taloudellisesti lyhyellä aikavälillä, he täyttävät tehtävänsä tämän hydromorfisen palstan kuivattamisessa, mikä parantaa viljan satoa.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Production

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustus sopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.